

УДК 547.794.3

**СИНТЕЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ТИАЗОЛИЛСОДЕРЖАЩИХ АЗОСОЕДИНЕНИЙ**

**ЦИХ П.Ф., АНВАРОВА Д.А., КУРМАШЕВА С.Б., ТОРЕМУРАТОВА П.И.,
ТУРСУНБАЙ Ж.А.**

Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.
Букетова

Научный руководитель: д.х.н., профессор **САЛЬКЕЕВА Л.К.**
Казахстан, г. Караганда

***Аннотация.** В настоящей работе представлен синтез новых тиазолсодержащих азосоединений, полученных на основе производных 2-аминотиазола и β -нафтола посредством реакции диазотирования с последующим азосочетанием. Наличие азогруппы способствует формированию протяжённой π -сопряжённой системы, определяющей интенсивную окраску и характерные электронные свойства полученных новых соединений. Комбинация тиазольного гетероциклического фрагмента и нафтольного остатка в структуре молекул способствует стабилизации конъюгированной системы и формированию устойчивых азопроизводных. Синтезированные соединения представляют интерес как представители гетероциклических азосоединений и расширяют ряд производных 2-аминотиазола. Полученные результаты демонстрируют возможности направленного синтеза новых тиазолсодержащих азосоединений и могут служить основой для дальнейших исследований соединений данного класса. Синтезированные соединения представляют интерес для фармацевтической и медицинской химии, а также для поиска новых биологически активных веществ.*

***Ключевые слова:** тиазол, азосоединения, азосочетание, β -нафтол, биологическая активность, PASS.*

Азосоединения представляют собой важный класс органических соединений, широко используемых в химии красителей, аналитической химии и фармацевтических исследованиях благодаря наличию азогруппы ($-N=N-$), обеспечивающей формирование протяжённой сопряжённой системы. Настоящая работа посвящена синтезу серии тиазолсодержащих азосоединений и установлению их строения комплексом современных физико-химических методов — ИК-, УФ-видимой и ЯМР-спектроскопии. Исследуемые соединения вызывают значительный интерес благодаря сочетанию в их структуре азогруппы и тиазольного фрагмента, что способствует проявлению широкого спектра биологической активности.

Тиазольный цикл является одним из важных фармакофорных фрагментов в структуре многих лекарственных веществ. Существует множество замещённых тиазолсодержащих гетероциклов, охватывающих большое количество терапевтических направлений, включая противомикробные, противораковые, противовоспалительные и анти-ВИЧ препараты [4].

В связи с этим синтез и исследование новых тиазолсодержащих азосоединений представляет значительный интерес для поиска соединений с потенциальной биологической активностью.

Введение тиазольного фрагмента в молекулу азосоединения существенно расширяет возможности направленного конструирования новых биологически активных структур с заранее заданными свойствами.

Предварительную оценку фармакологического потенциала полученных соединений проводили методом компьютерного прогнозирования биологической активности с применением программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). Данный подход позволяет уже на ранних стадиях исследования выявить наиболее перспективные направления

биологического скрининга и тем самым существенно сократить временные и материальные затраты. Результаты прогнозирования свидетельствуют о высокой вероятности проявления антипаразитарной, противоопухолевой и антипротозойной активности. Изучение свойств тиазолилсодержащих азосоединений представляет собой актуальную задачу современной органической химии — особенно в контексте нарастающей резистентности патогенных микроорганизмов к существующим препаратам и острой потребности в эффективных лекарственных средствах нового поколения.

Присутствие в тиазольном цикле атомов азота и серы обуславливает выраженные электронодонорные и электроноакцепторные эффекты, открывающие широкие возможности для целенаправленной химической модификации молекулы и регулирования её биологической активности. Тиазольный цикл характеризуется значительной ароматичностью и способностью к образованию водородных связей, что обеспечивает высокое сродство к биологическим мишеням — ферментам и рецепторам. Объединение тиазольного кольца с нафтольным фрагментом и азогруппой формирует π -систему, которая не только придаёт соединениям насыщенную окраску, но и определяет их потенциальную биологическую активность за счет увеличения липофильности и улучшения проникновения через клеточные мембраны.

Ранее авторами была продемонстрирована возможность синтеза разнообразных соединений на основе производных тиазола и других легкодоступных веществ [3].

В продолжение систематических исследований по получению новых азотсодержащих гетероциклов был осуществлён синтез серии тиазолилсодержащих азосоединений (5–8), потенциально обладающих биологической активностью.

Соответствующий 2-аминотиазол растворяли в концентрированной серной кислоте и разбавляли водой до получения прозрачного раствора. Смесь охлаждали и по каплям добавляли раствор нитрита натрия при низкой температуре для образования соли диазония. Полученный раствор медленно вводили в щелочной раствор β -нафтола, содержащий гидроксид и карбонат натрия, поддерживая температуру ниже 5 °С. После 2 часов выдержки при комнатной температуре реакционную смесь разбавляли водой, выпавший осадок фильтровали, промывали и перекристаллизовывали из смеси этанол–ДМФА. Полученные соединения представляли собой окрашенные кристаллы с выходом около 70 % и различной окраской.

Последовательность их синтеза представлена на схеме 1.

Схема 1. Синтез тиазолилсодержащих азосоединений (5–8)

1-((4-фенилтиазол-2-ил)дiazенил)нафталин-2-ол (5)

Тёмно-фиолетовое вещество; т.пл. 190 °С (с разложением).

ИК-спектр (ν , cm^{-1}): 3391 (O–H), 3086 (C–H ароматических колец), 1610 (C=N), 1508 (–N=N–).

1-(тиазол-2-илдiazенил)нафталин-2-ол (6)

Тёмно-серое вещество; т.пл. 190 °С (с разложением).

ИК-спектр (ν , cm^{-1}): 3391 (O–H), 3086 (C–H ароматических колец), 1600 (C=N), 1502 (–N=N–).

1-((4-(4-бромфенил)тиазол-2-ил)дiazенил)нафталин-2-ол (7)

Красно-коричневое вещество; т.пл. 185 °С (с разложением).

ИК-спектр (ν , cm^{-1}): 3211 (O–H), 1630 (C=N), 1597 (C=C), 1510 (–N=N–), 623 (C–Br).

1-((5-нитротиазол-2-ил)дiazенил)нафталин-2-ол (8)

Тёмно-фиолетовое вещество; т.пл. 135–137 °С (с разложением).

ИК-спектр (ν , cm^{-1}): 3385 (O–H), 3084 (C–H ароматических колец), 1608 (C=N), 1516 (–N=N–).

^1H ЯМР (δ , м.д.): 7,07 (1H, s, CH тиазольного кольца), 7,05–7,73 (m, Ar–H), 3,30 (1H, s, OH).

Данные ИК-спектроскопии, электронных спектров в видимой области и ЯМР-спектров соединения 8 представлены на рисунках 1–3.

Полученные данные свидетельствуют о высокой чистоте и воспроизводимости синтеза.

Все новые соединения содержат азосвязь (–N=N–), объединяющую два ароматических кольца в единую сопряжённую π -систему, что обуславливает их интенсивную окраску. Азокрасители определённых структурных типов поглощают свет в видимой области спектра (400–700 нм), что подтверждается данными электронной спектроскопии. Для соединения 8 максимум поглощения в видимом диапазоне зафиксирован при длине волны, характерной для нитрозамещённых азосоединений, что указывает на акцепторное влияние нитрогруппы на хромофорную систему молекулы. Наличие развитой хромофорной системы в сочетании с подтверждённым строением делает синтезированные соединения перспективными объектами для дальнейших исследований в качестве потенциальных красителей для биологических и аналитических целей.

Компьютерное предсказание основного и побочных эффектов фармакологического вещества на ранних стадиях изучения позволяет оптимизировать выбор изучаемых базовых структур и снизить суммарные затраты на исследования и разработки [1]. Компьютерная программа PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) с достаточно высокой точностью оценивает вероятность проявления веществом различных видов биологической активности.

Известно, что экономическая эффективность применения предварительного виртуального скрининга биологической активности для планирования синтеза соединений с требуемыми свойствами составляет свыше 460 % [2].

Таблица 1 — Прогнозируемая биологическая активность синтезированных соединений

№	Структура	P_a	P_i	Прогнозируемая активность
5		0,794	0,004	Антагонист Mcl-1
		0,486	0,078	Стимулятор агрегации тромбоцитов
		0,397	0,006	Антигистосомальный
		0,417	0,059	Антагонист холестерина
		0,341	0,021	Противовирусный (грипп А)
		0,372	0,078	Промотор инсулина / Лечение облысения
		0,395	0,110	Антигельминтик (Фасциола)

		0,298	0,021	Стимулятор гликогенсинтазы
		0,326	0,054	Иммуномодулятор
		0,328	0,056	Антагонист рецепторов анафилатоксина
		0,382	0,119	Противозудный, противоаллергический
6		0,480	0,008	Стимулятор гликогенсинтазы
		0,440	0,005	Антигистосомальный
		0,459	0,095	Стимулятор агрегации тромбоцитов
		0,334	0,008	Антагонист интерлейкина
		0,335	0,023	Противовирусный (грипп А)
		0,313	0,024	Антагонист апоптоза
		0,307	0,025	Антипротозойный (трихомонады)
		0,375	0,099	Антисеборейный
		0,286	0,055	Средство для заживления ран
		0,271	0,045	Антиэкссудативный атопический
		0,301	0,077	Противовоспалительный офтальмологический
		0,284	0,061	Антипаразитарный
		0,211	0,014	Противодиабетический (тип 1)
		0,269	0,088	Антипротозойный (кокцидийный)
0,220	0,043	Антигематотоксический		
0,244	0,084	Лечение системной красной волчанки		
7		0,329	0,011	Антигистосомальный
		0,325	0,054	Раздражение глаз
		0,275	0,026	Антианорексиген
		0,265	0,018	Антинеопластический (рак костей)
		0,327	0,084	Антигельминтик (нематоды)
		0,263	0,031	Противодиарейный
		0,297	0,072	Противотуберкулёзный
		0,301	0,088	Противовирусный (грипп)
		0,233	0,035	Антинеопластический (саркома)
		0,254	0,074	Антипаразитарный
8		0,868	0,001	Антигистосомальный
		0,716	0,004	Антипротозойный
		0,681	0,004	Антипротозойный (амёба)
		0,657	0,002	Антипротозойный (трихомонады)

	0,628	0,008	Антипаразитарный
	0,590	0,008	Антипротозойный (Histomonas)
	0,310	0,005	Антагонист гонадотропинов
	0,376	0,113	Антипротозойный (Бабезия)
	0,192	0,046	Лечение предопухолевых состояний

Примечания: 1. P_a — вероятность проявления данного вида активности; 2. P_i — вероятность отсутствия данного вида активности.

В результате проведённого исследования синтезирована серия тиазолсодержащих азосоединений (5–8) на основе 2-аминотиазолов и β -нафтола; строение полученных соединений подтверждено комплексом физико-химических методов анализа. Синтезированные соединения характеризуются развитой хромофорной системой и интенсивной окраской (от тёмно-серой до красно-коричневой), обусловленной протяжённым π -сопряжением между тиазольным, азо- и нафтольным фрагментами. Потенциальная биологическая активность изученных веществ определяется совместным присутствием тиазольного ядра и азогруппы в единой молекуле. Компьютерное прогнозирование с использованием программы PASS выявило высокую вероятность антипротозойной ($P_a = 0,716; 0,657; 0,628$), антипаразитарной ($P_a = 0,590$) и антигистосомальной ($P_a = 0,868$) активности, а также возможность проявления противоопухолевого эффекта. Таким образом, синтезированные соединения представляют значительный интерес для дальнейших фармакологических исследований *in vitro* и *in vivo* и могут служить основой для разработки новых противопаразитарных и антипротозойных препаратов.

Новые соединения могут быть использованы в качестве исходных структур при направленном поиске новых противопаразитарных и антипротозойных лекарственных средств, актуальность которых определяется ростом резистентности возбудителей к применяемым препаратам. Благодаря интенсивной окраске и устойчивой π -сопряжённой системе синтезированные соединения представляют интерес также как потенциальные красители для биологических исследований и аналитической химии. Кроме того, разработанная методология синтеза на основе реакции азосочетания открывает возможности для получения широкого ряда структурных аналогов с варьируемыми физико-химическими и биологическими свойствами. Высокий выход и воспроизводимость синтеза делают предложенный метод перспективным для масштабного производства и дальнейшего модифицирования. Такие особенности открывают широкие возможности для применения полученных соединений в качестве функциональных материалов, а также для изучения их оптических и электронных свойств в биологических и аналитических системах.

Рисунок 1 — ИК-спектр 1-((5-нитротиазол-2-ил)дiazенил)нафталин-2-ола (8)

Рисунок 2 — Спектр поглощения в видимом свете 1-((5-нитротиазол-2-ил)дiazенил)нафталин-2-ола (8) в этиловом спирте

Рисунок 3 — ¹H ЯМР-спектр 1-((5-нитротиазол-2-ил)дiazенил)нафталин-2-ола (8)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Глориозова, Т. А. Тестирование компьютерной системы предсказания биологической активности PASS на выборке новых химических соединений / Т. А. Глориозова, Д. А. Филимонов, А. А. Лагунин, В. В. Поройков // Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 47. – № 12. – С. 33–39.
2. Садым, А. В. Интернет-система прогноза спектра биологической активности химических соединений / А. В. Садым, А. А. Лагунин, Д. А. Филимонов, В. В. Поройков // Химико-фармацевтический журнал. – 2002. – Т. 36. – № 10. – С. 21–26.
3. Салькеева, Л. К. Синтез и исследование реакционной способности дихлорангидридов фосфористых кислот в реакциях с органическими субстратами / Л. К. Салькеева, Е. В. Минаева // Вестник Карагандинского университета. Серия: Химия. – 2015. – Т. 80. – № 4. – С. 4–10.
4. De Clercq, E. HIV Chemotherapy / E. De Clercq // Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development. Vol. 7. Antiinfectives / ed. by D. J. Abraham, D. P. Rotella. – 7th ed. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2010. – P. 159–236.